

Stratégies de marché de la viande ovine

www.af4eu.eu

Moutons mérinos à la ferme Las Albaidas, Córdoba

La consommation de viande de mouton est en baisse en Espagne et principalement liée à certaines périodes de l'année telles que les vacances et les fêtes de Noël. La baisse de la consommation causée par les changements d'habitudes alimentaires ou la concurrence du marché avec d'autres types de viande moins chers a conduit à l'adoption d'une stratégie qui différencie la production de moutons de race mérinos dans une ferme voisine de Cordoue. La stratégie est liée à la traçabilité de la viande d'agneau et montre la manière dont les agneaux sont élevés en tant que produit d'un élevage extensif et transhumant à l'aide d'un code QR qui renvoie à une plateforme en ligne.

Outre cette stratégie de marketing innovante visant à augmenter la valeur ajoutée des produits associés à l'utilisation et au soin des terres, l'utilisation de nouvelles technologies pour certifier la traçabilité en utilisant des méthodes blockchain liées à la technologie GPS de l'agneau, a permis au consommateur de trouver sur l'étiquette elle-même, des informations fiables sur la façon dont les animaux sont élevés. y compris des cartes des zones pâturées, les types de clôtures, le temps de pâturage et même des images de pâturage en temps réel... Tout cela, permet de retracer l'origine et les conditions de production de la viande ovine, améliorant ainsi la perception de la qualité mais surtout le fait que les animaux fassent partie du paysage et réduisant le risque d'incendie lié à l'empiètement des arbustes diminuant grâce au pâturage et contribuant à la fidélisation des clients.

La certification de traçabilité par GPS permet une meilleure connaissance du produit consommé, augmentant ainsi l'éventail de choix et de confiance. De plus, du point de vue du producteur, cela signifie également une diversification du canal de vente.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
AAgence de Gestion de l'Agriculture et de la Pêche d'Andalousie

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.